

ICHIMLIK SUVLARINING IFLOSLANISHI

A.B.Abduqahhorov

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11384027

Annotatsiya. Hozirgi kunga kelib ekalogiyaning buzilishi va sanoat korxonalaridan chiqayotgan chiqindilar, maishiy xo'jalikdan chiqadigan oqava suvlarni qayta ishlamasdan ichimlik suvi havzalariga, daryolar va ko'llarga oqizish yo'li bilan chiqazib yuborilishi sababli chuchuk suvlarning ifloslanishiga olib keladi. Bu esa turli xil kassaliklarning tarqalishiga olib keladi. Shu qatorda ichimlik suvlarini boshqa maqsadlarda ya'ni dala ekinlarini sug'orish, avtomobillarni yuvish maqsadlarida juda ko'p miqdorda bexuda isrof bo'lishini oldini olish maqsadida ushbu maqola yozildi.

Kalit so'zlar: arganizim, resurs, atmosfera, okean, chuchuk suv, sanitariya, radiaktiv moddalar, biotexnologik tozalash, o'simlik.

Annotation. To date, the degradation of ecology and waste from industrial enterprises leads to contamination of fresh water due to the discharge of sewage from the household by drainage into drinking water bodies, rivers and lakes without processing. This leads to the spread of various cases. In addition, this article was written in order to prevent drinking water from being wasted in large quantities in beXu for other purposes, i.e. irrigation of field crops, car wash purposes.

Key words: arganizim, resource, atmosphere, ocean, fresh water, sanitation, radioactive substances, biotechnological cleaning, plant.

Kirish. Hozirgi kunga kelib yer yuzasida inson zotining ko'payishi va uning tabiiy resurslarga ehtiyoji ortib bormoqda. Bu jumladan na'faqat inson, hayvonlar, o'simliklar va barcha tirik arganizimlar bu resurslardan foydalanadi. Bu resurslardan foydalanishda insoniyat oqilona foydalanishi zarur! Ammo tog'ri yo'lda faoydalanmaslik yolida bu resurslardan biz ayrilib qolishimiz mumkun. Mana shunday resurslardan biri chuchuk suv bo'ladi.

Yer yuzasida suv resurslariga okean, dengizlar, daryo va ko'llar, tog' va qutub muzliklar, yer osti suvlari, atmosfera va tirik arganizimlar tarkibidagi suvlar kiradi. Yer yuzasidagi okean, dengizlarning umumiy maydoni quruqlik yuzasiga qaraganda 2,5 barobar ko'pdir, ya'ni dunyo okeani suvlari yerning $\frac{3}{4}$ qismini egallaydi. Ammo hamma suvlar ham ichishga yaroqli emas. Sayyoramizning 97,2% sho'r suv, 2,8% esa chuchuk suvni tashkil qiladi. Mana shu juda ham oz miqdordagi ichimlik suvini ham ifloslanishi, tog'ri maqsadlarda foydalanilmayotgani tabiat va insoniyatning o'ziga ham zarar bo'lmoqda. Bu zararlar sabablari, iqlimning keskin o'zgarishi, zavod va korhonalardan chiqayotgan chiqindilarni suv bilan birga oqizdirilishi, neft va gaz konlaridagi chiqindi suvlarni oqizdirilishi, chuchuk suvlarni bemaqsad sug'orish yo'lida va avtomobillarni yuvish maqsadida foydalanilmoqda. Ayniqsa, sanoatda

ifloslangan oqar suvlar tarkibida har xil kislotalar, fenolli birikmalar, vodorod sulfidi, ammiak va boshqa birikmalar bo'ladi. Ifloslangan daryo va ko'l suvlari faqat iste'molga emas, hatto maishiy-xo'jalik va sanoat ehtiyojlari uchun ham yaroqsiz bo'lib qolyabdi. Keyingi vaqtlarda qishloq xo'jaligida ishlatiladigan pestitsidlar, gerbitsidlar, fungitsidlar, insektitsidlar daryo, ko'l va kanallarga tushib, suvda hayot kechiruvchi organizmlarga va ular orqali esa, odam organizmlariga o'tadi, ba'zi hollarda yomon oqibatlariga olib kelmoqda.[1].

Suv zahiralarning kamayib ketishi va havzalardagi suvning sifati tobora yomonlashib borishiga mintaqamizda 60–yillardan boshlab yangi yerlarning keng ko'lamda o'zlashtirilishi, sanoat, chorvachilik komplekslarining rivojlantirilishi, kollektor zovur tizimlari qurilishi hamda urbanizatsiya kuchayishi o'zining salbiy ta'sirini o'tkazdi.[1].

1.1–jadval

O'zbekiston Respublikasi suv resurslari.[1]

Havza va hudud	Q, m ³ /s	W, km ³ /yil
Surxondaryo havzasi (Surxondaryo viloyati)	96,2	3,033
Qashqadaryo havzasi (Qashqadaryo viloyati)	42,4	1,336
Zarafshon daryosi havzasi (Samarqand viloyati)	7,96	0,251
Amudaryo havzasi bo'yicha jami	146,6	4,620
Farg'ona vodiysi (Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari)	6,12	0,193
Turkiston va Nurota tog' tizmalarining shimoliy yonbag'ridan boshlanuvchi daryolar (Jizzax, Navoiy viloyatlari)	4,49	0,142
Ohangaron daryosi havzasi (Toshkent viloyati)	38,5	1,214
CHirchiq daryosi havzasi (Toshkent viloyati)	112,0	3,532
Sirdaryo havzasi bo'yicha jami	161,1	5,081
O'zbekiston bo'yicha jami	307,5	9,701

Hozirgi kunda mamlakatimizning bir qancha sanoat korxonalaridan ko'plab iflos chiqindi suvlar chiqmoqda. Xo'jalik maishiy obyektlardan chiqqan iflos suv ilgari qaraganda endilikda 4 marta ko'p. Shu sababdan Keyingi yillarda hukumatimiz tomonidan suv havzalarining sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan qator amaliy chora – tadbirlar ishlab chiqish rejasi ko'rilmogda.[1].

Rivojlangan davlatlarda va atom elektr stansiyalari bor mamlakatlarda suvni ifloslanishida, atom stansiyalarda chiqadigan chiqindilar tarkibida radiaktiv moddalar bolib ularni oqava suvlarga chiqarib tashlanishi va huddi mana shunday radiaktiv moddalar mavjud bo'lgan chiqindilarni yer ostiga ko'milishidan so'ng chirindiga o'tib yer osti suvlari tarkibiga aralashib ketishi sababli, yer osti suvlarini zaharlaydi. Bu zaharli moddalar bilan to'yingan yer osti suvlari inson salomatligiga salbiy ta'sir etadi. Turli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Keyingi vaqtda shifokorlar poliomiyeit, sariq va sil kasalliklar mikroblarining suv orqali tarqalishini aniqladilar.

Ifloslangan suvlarni tozalashda asosan uch usulda mexanik, kimyoviy, biologik usullarda foydalanilmoqda.[1].

1–rasm. *Pistia stratiotes*2–rasm. *Eichhornia crassipes*

Manba: Termiz davlat universiteti “Tabiiy fanlar” fakulteti “Botanika” kafedrasida tasvirga olingan.

Har bir tozalash usulini amalda qo'llash uchun joyning tabiiy sharoiti mos tushishi kerak. O'zbekiston hududiga suvni tozalash usullarida biologik usuli yani biotexnologik tozalash usuli qo'l keladi. Biotexnologik usul tuban va yuksak suv o'tlari va o'simliklar yordamida suvni kislorod bilan boyitishdan tashqari suvdagi organik moddalarning parchalanishida ishtirok qilishadi va ulardan hosil bo'lgan mineral moddalarni shimib olish yo'li bilan o'zlashtiradi va suvning tozalanish jarayonlarini tezlashtiradi. Ifloslangan suv havzalarida doimiy ravishda yuksak suv o'simliklaridan qamish, qo'g'a va boshqalar o'sib rivojlanadi. Yuksak suv o'simliklarining oqova suvlarni tozalashdagi roli ko'pgina adabiyotlarda izohlangan. Akademik A.Muzaffarov va boshqalar fikricha, sun'iy sharoitda ekib o'stirilgan yuksak o'simliklar, oqova suv tarkibidagi organik va mineral moddalarni tezlik bilan cho'ktirishi va o'zlashtirishi sababli, qisqa muddat ichida oqova suv tozalanadi va qimmatbaho o'simliklar biomassasi hosil bo'ladi.[1].

Suvni qayta ishlash va unga ishlov berish bo'yicha uni filtrlash jarayonlariga, ayniqsa, katta e'tibor beriladi. Inson salomatligida suvning ahamiyati beqiyos.

Qolaversa, tajriba va tadqiqotni O‘zbekistan sharoitida olib boradigan bo‘lsak, toza ichimlik suvini yetkazishda yana bir qadam olg‘a yurgan bo‘lamiz.

Suvning har bir tomchisini tejamog‘imiz va qadrlamog‘imiz lozim. Zero, suvni aholiga va ishlab chiqarish sohalarida sifat darajasiga yetkazilishida qanchadan qancha insonlarning mehnati va yurtimiz mablag‘lari ketgan. Aholiga va ishlab chiqarish sohalarida markazlashtirilgan, davlat standartlariga to‘liq javob bera oladigan toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash zamon bilan ham nafas, rivojlangan texnika asrida kommunikatsiya sohasida ham bir qator yangicha o‘zgarishlar va yangicha ko‘rinishlar aks etgan, jumladan suvga ishlov berish, uni zararsizlantirish va aholiga qolaversa ishlab chiqarish sohalarida sifatli suv uzatish ulkan mas‘uliyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sattarov Abdumurod Sattarovich; “Oqava suvlarda sifatli ichimlik suvi olishda biotexnologik tozalash usullarining ahamiyati” (monografiya) – India-2022 yil.